

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ

Махаммаджанов Т.А.

Эргашев Б.А.

Ботиров А.К.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18472886>

ARTICLE INFO

Received: 29st January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31th January 2026

KEYWORDS

Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

ABSTRACT

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одной из ведущих причин обструкции нижних мочевых путей у мужчин пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований, клинически значимые проявления ДГПЖ выявляются у 50–60% мужчин старше 60 лет, а к 80 годам - у 80–90% [1;2].

Актуальность проблемы. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одной из ведущих причин обструкции нижних мочевых путей у мужчин пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований, клинически значимые проявления ДГПЖ выявляются у 50–60% мужчин старше 60 лет, а к 80 годам - у 80–90% [1;2].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, путем оптимизации хирургической тактики

Материалы и методы. В настоящем исследовании проведён комплексный анализ результатов хирургического лечения 261 больного с ДГПЖ, подлежащих хирургическому лечению в частной клинике г. Андижана («Соглом Авлод») и г. Ферганы («Bio test Medical») за период с 2021 по 2025 годы.

Работа основана на ретроспективном и проспективном наблюдении 261 пациента, перенёвшего оперативное вмешательство по поводу ДГПЖ. В группу сравнения вошли 122 пациента, которым выполнялась стандартная гольмиевая лазерная энуклеация предстательной железы (HoLEP). Основную группу составили 139 пациентов, у которых применялась модифицированная методика MiLEP с использованием лазерного инструмента меньшего диаметра (19 Fr) и дополнительным послеоперационным низкоэнергетическим лазерным воздействием на зону ложа удалённых долей предстательной железы.

Исследование было направлено на выявление преимуществ модифицированного подхода в снижении частоты осложнений, улучшении уродинамических показателей и повышении качества восстановления мочеиспускания в раннем и отдалённом послеоперационном периодах.

Возраст пациентов обеих групп находился в пределах 55–89 лет, при этом большинство относилось к возрастной категории 60–74 лет, что соответствует пику клинических проявлений ДГПЖ. Распределение больных по возрасту, объёму предстательной железы и сопутствующей патологии показало сопоставимость групп, что обеспечивает корректность сравнительного анализа.

У части пациентов наблюдались признаки раздражения мочевого пузыря, дизурические явления и временная задержка мочи, потребовавшие продления катетеризации. Средняя длительность нахождения катетера составляла $2,8 \pm 0,7$ суток, а общая продолжительность госпитализации - $5,9 \pm 1,3$ дня. Послеоперационные осложнения (в том числе макрогематурия, дизурия, инфекция мочевых путей, стриктуры уретры) встречались в группе HoLEP в 19,7 % наблюдений. Из них наиболее частыми были дизурические расстройства (9,8 %) и стриктуры уретры (4,9 %).

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования. В основной группе при выполнении MiLEP, (n=139) Общее число пациентов с осложнениями составило 16 (11,5%), что почти в три раза ниже, чем в группе сравнения (HoLEP). Здесь большинство осложнений были лёгкими и включали минимальное кровотечение, лёгкую остаточную мочу и незначительные травмы уретры.

Кровотечения в основной группе у 3 (2,2%) пациентов носили минимальный характер, ограничивались точечным гемостазом в области операционного поля и не требовали переливания крови. Снижение частоты связано с использованием лазерного инструмента меньшего диаметра (19F), который обеспечивает более аккуратную энуклеацию и эффективный гемостаз в ходе операции.

Лихорадка / инфекция мочевых путей у 2 (1,4%) пациентов были легкой степени, проявлялись умеренным повышением температуры и лёгкой дизурией. Пациенты успешно лечились антибактериальной терапией в амбулаторных условиях. Снижение частоты инфекционных осложнений связано с оптимизированной предоперационной подготовкой, применением антисептических мазей и минимальной травматизацией уретры.

Наличие остаточной мочи >50 мл отмечено у 6 (4,3%) пациентов в этой группе было небольшим, не превышало 80 мл, и успешно компенсировалось динамическим наблюдением и кратковременной катетеризацией при необходимости. Оптимизированная техника MiLEP позволяет более полно удалить гиперплазированную ткань и стимулировать восстановление оттока мочи за счет послеоперационного лазерного воздействия.

Травмы уретры у 3 (2,2%) пациентов носили минимальный характер, ограничивались поверхностными повреждениями слизистой, не требовали бужирования или повторных вмешательств. Использование инструмента меньшего диаметра (19F) и аккуратная техника энуклеации значительно снижает риск серьезных повреждений по сравнению с HoLEP (22–24F).

Задержка мочи у 2 (1,4%) пациентов была транзиторной, связанной с постоперационным отёком и временным нарушением детрузорной функции. Все случаи разрешились в течение 1–2 дней после катетеризации, что указывает на успешное раннее восстановление функции мочевого пузыря при оптимизированной технике MiLEP.

Таким образом, снижение числа серьезных осложнений отражает эффективность оптимизированной тактики MiLEP, включающей:

1. Модифицированная методика MiLEP показала себя как малоинвазивный, щадящий и технологически усовершенствованный вариант HoLEP, обеспечивающий: уменьшение операционного времени на 18–20%, снижение травматизации и риска послеоперационного отёка уретры, сокращение сроков катетеризации и госпитализации и выраженное уменьшение количества кровотечений и воспалительных осложнений.

2. Индивидуальный подбор объёма энуклеации и длительности вмешательства - уменьшение риска остаточной мочи и кровотечений;

3. Применение послеоперационного лазерного стимулирующего воздействия - ускорение репаративных процессов, улучшение оттока мочи и уменьшение застойных явлений;

4. Корректировка анестезии и ведения пациентов с сопутствующей патологией - снижение риска инфекций и системных осложнений.

Таким образом, частота осложнений всего 16 (11,5%), при этом большинство осложнений лёгкие и быстро компенсируемые, что демонстрирует явное преимущество MiLEP по безопасности и качеству раннего послеоперационного периода. Пациенты отмечали лучшую переносимость вмешательства, более быстрый восстановительный период и повышенную удовлетворённость результатами операции.

Заключение. Таким образом, модифицированная методика MiLEP показала достоверные преимущества по сравнению с традиционной HoLEP по основным клиническим и функциональным критериям: снижено время операции и кровопотеря; сокращён срок госпитализации; уменьшена частота осложнений; ускорено восстановление функции мочеиспускания.

Высокая воспроизводимость методики и стабильные результаты позволяют рекомендовать MiLEP как оптимальную технику лазерного лечения ДГПЖ, особенно у пациентов пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями.

Результаты подтверждают целесообразность включения модифицированной MiLEP в состав усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма, который будет представлен в последующих главах..

Список литературы:

1. Шабад А.Л., Горелик С.Г. Тактика ведения больных пожилого возраста с ДГПЖ: проблемы и пути решения // Вестник урологии. - 2022. №2, с. 45–51.
2. McVary K.T., Roehrborn C.G. Personalized medicine in benign prostatic hyperplasia // Nature Reviews Urology. - 2021. 18(5), 301–314

